

**Interreg
Italia-Slovenija**

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancira
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOmini

Kmetijska krajina – življenje med polji in sadovnjaki

Moj GOmini dnevnik opazovanj

GO! 2025
NOVA GORICA - GORIZIA

Interreg
Volunteer Youth

Kmetijska krajina – življenje med polji in sadovnjaki

Besedilo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografije: Živa Fišer, Jelena Komazec, Canva

Fotografija na naslovnici: Živa Fišer

Oblikovanje: Jelena Komazec

Kraj in datum: Izola, maj 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20584470

Osnovni podatki o projektu

Akronim projekta: **GOmini**

Trajanje projekta: **1. 1. 2026 – 31. 12. 2026**

Vodilni partner: **Univerza na Primorskem**

Projekt GOmini želi poudariti pomen in povečati prepoznavnost majhnih zelenih in vodnih okolij, ki so pogosto spregledana, a ključna za biotsko raznovrstnost. Cilj projekta je spodbuditi okolijsko ozaveščenost, dvojezično izobraževanje ter aktivno sodelovanje prebivalcev, s posebnim poudarkom na mladih. Glavne aktivnosti vključujejo čezmejna vodena doživetja, opazovanje narave z digitalnimi mikroskopi, zbiranje avdio-vizualnega gradiva ter izdelavo naravoslovnega dokumentarca in spremljevalne publikacije. Projekt združuje znanost, umetnost in vključevanje skupnosti ter spodbuja trajnostni turizem in varovanje naravne ter kulturne dediščine.

Projekt GOmini financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Odgovornost za vsebino te publikacije pripada avtorjem.

KAKO UPORABLJAM TA ZVEZEK?

Opazuj organizme v kmetijski krajini.

Primerjaj jih z vrstami v tem zvezku.

Označi, kaj si opazil/a.

Zapiši svoja opažanja.

Nariši, kar ti je bilo najbolj zanimivo.

RAZISKOVALNI NAMIG

Opazuj počasi in tiho. V naravi pogosto največ opazimo takrat, ko se za trenutek ustavimo.

PRAVILA MALEGA RAZISKOVALCA

Hodim počasi in opazujem.

Ne povzročam hrupa.

Živali ne odnašam.

Ne trgam rastlin po nepotrebem.

Ne mečem smeti v naravo.

Če česa ne poznam, vprašam vodiča ali starše.

KMETIJSKA KRAJINA

KAJ JE KMETIJSKA KRAJINA?

Kmetijska krajina čezmejnega prostora je preplet njiv, polj, sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov, ki jih ločujejo mejice, posamezna drevesa in travniki. Čeprav se na prvi pogled lahko zdi, da je to prostor samo za pridelavo hrane, je kmetijska krajina tudi pomembno življenjsko okolje za številne rastline in živali.

Najbolj pestra je tista kmetijska krajina, v kateri se prepletajo različni deli narave: obdelane površine, cvetoči travniki in nižja grmovja ter višja drevesa. Vsak tak del ponuja drugačen prostor za življenje.

ZAKAJ JE KMETIJSKA KRAJINA POMEMBNA?

Kmetijska krajina je za človeka pomembna, saj nam daje hrano. A hrana ne nastane sama od sebe – pri tem sodelujejo številni organizmi, čeprav jih pogosto sploh ne opazimo.

Opraševalci omogočijo številnim rastlinam, da razvijejo plodove, deževniki skrbijo za zdrava tla, ptice pa pomagajo uravnati število škodljivcev.

KULTURNE RASTLINE

KORUZA

Na Goriškem in v Furlaniji je nekoč predstavljala eno ključnih živil. Uporabljali pa je niso samo v prehrani - s suhim ličjem so polnili blazine in ležišča ter izdelovali predpražnike.

OLJKE

Sredozemska rastlina, ki je dobro prilagojena soncu, vetru in sušnim razmeram. V zadnjih letih je postalo njeno gojenje za to območje zelo pomembno, tukajšnje oljčno olje pa je tudi zelo cenjeno.

TRTE

Rastlina, iz katere pridobivamo grozdje. Čezmejno območje Slovenije in Italije sodi med pomembne vinorodne regije z več lokalnimi sortami.

ČEŠNJE

Sadno drevo, ki spomladi bogato cveti in privablja opraševalce. Iz oprasnih cvetov se razvijejo sladki plodovi, praznik češenj v Brdih pa je znan daleč naokoli.

TRAVNIŠKE RASTLINE

TRAVNIŠKA KADULJA

Njeni vijoličasti cvetovi v sebi skrivajo obilico medicine, zato nanjo rade letajo čebele, čmrlji in različni metulji.

Opazovanje oprave je pri kadulji zelo zanimivo, saj se prašniki upognejo, če žuželka pritisne na posebno mesto.

NAVADNI RMAN

Ima veliko drobnih belih ali rožnatih cvetov, na katerih se rade zbirajo manjše čebele, muhe in hrošči. Je znana zdravilna rastlina.

ČRNA DETELJA

Ima drobne, a globoke cvetove, ki posebej privlačijo čmrlje z dolgim rilčkom. Je tudi pomembna rastlina za izboljšanje tal, saj tla bogati z dušikom.

NAVADNA NOKOTA

Ima rumene cvetove in pogosto raste na travnikih ter ob robovih poti. Je pomembna hranilna rastlina za nekatere metulje in njihove gosenice.

ŽITNI PLEVELI

NJIVSKI MAK

Prepoznamo ga po velikih rdečih cvetovih, ki imajo v sredini pogosto črne lise. Njegovi cvetovi ponujajo cvetni prah, ne proizvajajo pa medicine.

POLJSKA OSTROŽICA

Ima modrovijolične cvetove z značilnim izrastkom, ki vsebuje medicino. Nekoč je bila pogosta med žitom, danes pa jo zaradi intenzivnega kmetijstva srečamo redkeje.

PLAVICA

Včasih je bila zelo razširjena na žitnih poljih, danes pa jo zaradi herbicidov srečamo vse bolj redko - postaja vedno bolj ogrožena.

OPRAŠEVANJE

Opraševanje je prenos cvetnega prahu iz enega cveta na drugega. Pri tem pomagajo živali, ki jim rečemo **opraševalci**.

Cvet privabi opraševalca

Barva, vonj in medicina privabijo žuželko.

Opraševalec obiše cvet

Med hranjenjem se nanj prime cvetni prah.

Nastane plod

Iz oprašenega cveta se razvije plod s semeni.

Obišče drug cvet

Cvetni prah prenese na drug cvet iste vrste.

ALI VEŠ?

Brez opraševalcev bi imeli manj sadja, zelenjave in semen. Zato so zelo pomembni za pridelavo naše hrane.

OPRAŠEVALCI

KRANJSKA SIVKA

Domača čebela, znana po mirnosti in dobri orientaciji v prostoru. Je ena najbolj cenjenih čebel na svetu.

ČMRLJI

Lahko letijo tudi v hladnejšem vremenu. Sposobni so opraševanja z vibracijami, s katerimi »stresejo« cvetni prah iz cvetov.

DIŠAVKE

Samotarske čebele, ki pogosto gnezdijo v votlinah. Zelo učinkovito oprašujejo sadno drevje.

LASTOVIČAR

Velik in pisan metulj. Njegove gosenice se razvijajo na kobilnicah, na primer na korenju.

MUHE TREPETAVK

Pogosto lebdijo nad cvetovi in so podobne čebelam. Odrasle živali se hranijo na cvetovih in pri tem pomagajo pri opraševanju.

DROBNI OBISKOVALCI RASTLIN

PIKAPOLONICE

Hranijo se z listnimi ušmi, zato veljajo za naravne pomočnike pri varovanju rastlin.

KOBILICE

Živijo med travniškimi rastlinami, kjer se z njimi hranijo. So tudi pomembna hrana za ptice, pajke in kuščarje.

MAJSKI HROŠČ

Odrasli se hranijo z listi dreves, ličinke pa živijo v tleh in se hranijo s koreninami rastlin, zato veljajo za kmetijske škodljivce.

SLINARICE

Mlade slinarice sesajo rastlinske sokove. Ime so dobile po tem, ker se pred izsušitvijo in plenilci skrijejo v značilno penasto »sline«.

CVETNI PAJEK

Pogosto se skriva na cvetovih. Tam preži na žuželke, ki se pridejo hraniti na cvetove.

PTICE

RJAVI SRAKOPER

Pogosto sedi na grmih, mejicah ali žicah in od tam preži na plen. Ulovljene žuželke, kuščarje ali male sesalce lahko natakne na trne ali bodečo žico in jih shrani za pozneje.

PREPELICA

Prepelica živi skrita v travi, žitih in drugih odprtih kmetijskih površinah. Pogosteje jo slišimo kot vidimo, saj se samec oglašča z značilnim »pet-pedik«.

POLJSKI ŠKRJANEC

Živi na odprtih travnikih in njivah. Najlažje ga prepoznamo po žvrgolečem petju med letom, ko se dvigne visoko v zrak in se nato spušča proti tlam.

POSTOVKA

Majhen sokol, ki pogosto lovi nad travniki in polji. Ko opazi plen, lahko lebdi skoraj na mestu, nato pa se hitro spusti proti tlam.

KMEČKA LASTOVKA

Hitra ptica, ki lovi žuželke v zraku. Gnezdo iz blata in rastlinskih delov pogosto gradi v hlevih, pod napušči ali v drugih primernih stavbah.

ŽIVLJENJE V TLEH

DEŽEVNIK

Rahlja tla in omogoča boljše kroženje vode in zraka. Z razgradnjo odmrlih rastlinskih delov pomaga ustvarjati rodovitno prst.

KRT

S kopanjem rogov prežračuje tla in meša različne plasti prsti. Hrani se z deževniki, ličinkami in drugimi drobnimi živalmi v tleh.

POLJSKA MIŠ

Živi v rovih in se hrani s semeni, plodovi ter zelenimi deli rastlin. Je pomemben plen sov, ujed, lisic in drugih plenilcev.

STRIGE

Hitri talni plenilci z veliko nogami. Hranijo se z drobnimi živalmi, kot so žuželke, ličinke in pajki.

GROŽNJE ZA KMETIJSKO KRAJINO

PESTICIDI in HERBICIDI

Pesticidi lahko škodujejo žuželkam, tudi opráševalcem, herbicidi pa zmanjšujejo pestrost cvetočih rastlin. Če je manj cvetov in žuželk, imajo manj hrane tudi ptice in druge živali.

GLOBALNO SEGREVANJE

Višje temperature, suše in močni nalivi vplivajo tako na rastline kot na živali. Nekatere vrste se težje prilagodijo, posebej tiste, ki rabijo vlažna tla, cvetoče travnike ali dovolj hrane v določenem delu leta.

MONOKULTURA

Monokultura pomeni, da na veliki površini raste samo ena vrsta rastline. Takšna krajina ponuja manj hrane, manj skrivališč in manj različnih življenjskih prostorov za živali.

ODSTRANJEVANJE MEJIC

Mejsice so pasovi grmov in dreves med njivami in polji. So pomembna skrivališča, gnezdišča in poti za živali. Če jih odstranimo, postane kmetijska krajina bolj siromašna in manj primerna za skrivanje in prehranjevanje številnih živali.

NEPRIMERNA KOŠNJA

Prezgodnja košnja lahko ogrozi ptice, ki gnezdijo na tleh. Mladiči so sprva majhni in se še ne morejo umakniti. S košnjo tudi odstranimo cvetove, iz katerih bi se razvila semena. Če pa košnjo popolnoma opustimo, se bodo travniki zarasli in tako bodo izginile bogate zaplate cvetlic.

TUJERODNE VRSTE

AMBROZIJA

Trdovratna tujerodna rastlina, ki pogosto raste ob cestah, njivah in zapuščenih površinah. Njen cvetni prah je zelo alergen in lahko povzroča težave ljudem z alergijami.

ROBINIJA

Drevo iz Severne Amerike, ki se lahko hitro širi na suhih travnikih in gozdnih robovih. Čebelarji cenijo njeno medonosnost, a žal to drevo zaradi invazivnosti prinaša tudi številne težave.

ENOLETNA SUHOLETNICA

K nam je prišla iz Severne Amerike. Raste na travnikih, opuščenih njivah, ob cestah in na drugih motenih površinah in proizvede ogromno število semen.

ZAPOMNI SI

Tujerodnih vrst ne sadimo, ne spuščamo in ne prestavljamo v naravo.

KAJ LAHKO NAREDIMO ZA KMETIJSKO KRAJINO?

Uporabljamo čim manj pesticidov in herbicidov.

Travnike kosimo po tem, ko je večina rastlin odcvetela.

Če je mogoče, kosimo po kosih in ne vse površine naenkrat.

Ohranjamo mejice, ki so skrivališča, gnezdišča in prehranjevalni prostor za številne živali.

Sadimo domače cvetoče rastline, ki nudijo hrano opraševalcem.

Pustimo majhne kotičke narave, saj si v njih najdejo dom številne živali.

KAJ SEM OPAZIL/A?

KMETIJSKE RASTLINE

Oljka

Vinska trta

Pšenica

Koruza

Povrtnine

TRAVNIŠKE RASTLINE

Travniška kadulja

Navadna
ivanjščica

Črna detelja

Njivsko grabljišče

Zlatica

PLEVELI

Poljski mak

Njivski slak

Mrtva kopriiva

Njivska prest

Kislica

RAZISKOVALNI NAMIG

Ni treba najti vsega, pravi
raziskovalci opazujejo
potrpežljivo!

KAJ SEM OPAZIL/A?

ŽUŽELKE

Divja čebela

Medonosna čebela

Muha trepetavka

Hrošč

Kobilica

ŽIVALI V TLEH

Deževnik

Stonoga

Mravlja

Krt

Poljska miš

PTICE

Rjavi srakoper

Postovka

Kmečka lastovka

Prepelica

Poljski škrjanec

DNEVNIK OPAZOVANJ

Datum: _____

Kraj opazovanja: _____

Vreme:

Sončno

Olačno

Deževno

Vetrovno

Danes sem opazil/a:

Najbolj zanimivo mi je bilo:

RAZISKOVALNI NAMIG

Pravi raziskovalci si zapišejo
tudi stvari, ki jih še ne razumejo.

Spodaj lahko narišeš žival, rastlino,
kmetijsko krajino ali nekaj, kar si
opazil/a pod mikroskopom.

Moja risba iz kmetijske krajine:

Kontakt:
gominiproject@gmail.com

Več o projektu in programu:
www.gomini-project.eu
www.ita-slo.eu/spf
www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:
**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Financirano s strani:

V sodelovanju z:

